

Synthèse de la Saynète

La Houle de stress

Dernière date de mise à jour : 16 avril 2020

1. Contexte de création de la saynète & objectifs	1
2. Présentation des personnages	2
3. La Saynète	4
<hr/>	
Tableau 1 – stress de Pierre.tte	4
Tableau 2 – stress de Tim.....	5
Tableau 3 – stress des Chef_Int & Ext.....	6

1. Contexte de création de la saynète & objectifs

Qu'est-ce que la saynète met en discussion?

La saynète, d'abord construite autour de l'idée de « Burn-out », s'est peu à peu élargie à la notion globale de stress au travail. Ce stress est vécu aux différents niveaux hiérarchiques et de différentes manières par chaque individu. Il est devenu un enjeu essentiel pour beaucoup d'entre nous, face à des sollicitations multiples auxquelles il faut répondre toujours plus vite. Au cours du processus de création de la scène (octobre 2018 à décembre 2019) nous avons convergé sur la question de la transmission du stress au sein d'une entreprise. La pression ressentie par une personne est transmise à d'autres sous de nouvelles formes. Et le stress peut revenir comme un boomerang. Quels sont les impacts de cette houle ? Comment peut-on intervenir pour limiter les dégâts ?

Dans cette scène, nous avons figuré les contrats, les projets, sous forme de pompons de différentes couleurs. L'image vient des souvenirs d'enfants, de manège où nous essayions de décrocher le pompon (le jackpot !) à chaque tour, autant que de l'expression « c'est le pompon », le pompon désignant alors quelque chose qui s'ajoute à tout le reste, souvent avec une connotation négative. Les moments de

course au pompon de la scène sont déclenchés par une musique de carrousel (ex : [carrousel de la famille Doreff](#)).

Avertissement : le pompon est ici l'objet de convoitise dans un premier temps, qui doit ensuite être honoré en fabricant des réalisations (objets concrets, études, actions). Lorsqu'un agent de l'entreprise a décroché un pompon d'une couleur, il/elle s'attelle à fabriquer quelque chose avec une équipe. Cela peut être des origamis représentés par des pliages en papier de la couleur du pompon correspondant (ex: avions bleus, têtes de renard rouges). Attention à choisir des fabrications qui ne ressemblent pas au pompon.

2. Présentation des personnages

Description de leurs caractères, leurs spécificités, leurs accessoires

6 personnages + 1 porteur de pompon minimum. Intéressant de prévoir plusieurs figurants (voir document de mise en scène)

- **Pierre.tte**

Personnage « pierre angulaire » autour duquel se joue toute la saynète. Après avoir géré avec succès plusieurs petits pompons, il/elle a enfin décroché un pompon de taille honorable : le pompon BLEU. C'est un pompon important pour l'entreprise. Il/elle est un peu débordé par ce pompon. Cependant si un autre pompon séduisant vient à passer, il/elle ne peut s'empêcher de chercher à l'attraper. C'est ce que demande la direction : attraper des pompons. Une fois le pompon attrapé, Pierre.ette (comme Alterego) conceptualise et organise les différentes étapes de fabrication pour honorer le pompon. Il/elle coordonne les activités des collaborateurs, qui vont fabriquer les objets liés au pompon.

Accessoire : le pompon bleu (fixé au poignet ou bien comme une broche, pour que le public ne confonde pas le pompon et les réalisations reliées. Ce n'est pas le pompon qui est fabriqué)

- **Alterego** (exemple prénom : Walter - Walter Ego)

Ce personnage a appris à se protéger de la pression depuis longtemps, en se focalisant sur les tâches que demande son emploi et rien de plus. Un agenda très bien tenu et rempli par ses contraintes le protège des intrusions. Ce personnage ne laisse pas rentrer de l'empathie pour les autres qui pourrait lui donner des états d'âme. Ce personnage a la compétence pour obtenir régulièrement des pompons et être autonome dans son travail. Ne veut pas dépendre des autres, et ne veut pas se laisser pénétrer des problèmes des autres.

Accessoire : le pompon rouge (même remarque que pour Pierre.tte). Un agenda (grand calendrier de bureau).

- **Chef.fe intérieur.e - Chef_Int** (ex : Emma - Emma Ximum ; Maxime - Maxime Hom)

Depuis plusieurs années dans l'entreprise maintenant, il/elle doit s'assurer que la productivité est optimisée afin d'augmenter sinon de maintenir le chiffre d'affaires, sur un marché de plus en plus concurrentiel. Il/elle doit rendre des comptes réguliers (et positifs!) sur les résultats obtenus par l'équipe. Les pompons sont indispensables pour écouler la production. Il/elle compte beaucoup sur Pierre et son Alter ego pour aller les décrocher et les honorer avec l'aide des collaborateurs. Plutôt humain.e dans ses relations avec ses subordonnées mais doit avant accomplir ses objectifs.

Accessoire : un stylo et un calepin (feuille/sous-main)

- **Chef.fe extérieur.e - Chef_Ext**

Jeune (?) cadre dynamique, issu.e d'une école prestigieuse de management. Recruté.e il y a quelques années, il/elle a maintenant pleinement conscience du potentiel d'innovation de son entreprise qu'il/elle vend à tous ses interlocuteurs. Sa raison d'être, son haut salaire est d'obtenir les plus gros pompons possibles. C'est un.e bon.ne VRP de l'entreprise à laquelle il/elle croit profondément. N'a pas conscience (ou n'a pas envie de voir) ce qui se passe au sein de l'entreprise après l'obtention des pompons.

Accessoire : le gros pompon !

- **Collaborateur.trice vindicatif.ve– Collab_Vin** (exemple prénom : Vinc')

50 ans, collaborateur.trice expérimenté.e spécialisé.e en logistique (manipulation de cartons). Très compétent, sait ce qu'il/elle fait et ce qui doit être fait pour que le travail soit accompli, se fâche quand stressé.e. Ne comprend pas que les choses ne soient pas faites en temps et en heure. Rejette le stress en n'hésitant pas à faire des reproches à ses supérieurs qui organisent mal le travail.

Accessoire : un carton vide.

- **Collaborateur.trice timoré.e– Collab_Tim** (exemple prénom : Tim)

30 ans, vient d'être recruté.e. A de réelles compétences (ce n'est pas son premier poste), plutôt à l'aise au début, mais a besoin d'être guidé.e au début dans une entreprise qu'il/elle ne connaît pas. Se recroqueville et perd confiance en lui/elle quand stressé.e ! Ne doit pas passer pour incompetent.e, a besoin d'être guidé.e mais reste très compétent.e.

Accessoire : un début de réalisation du pompon bleu (ex : avion bleu)

3. La Saynète

Structure en tableaux, éléments de dialogues des acteurs et mots clés

>> *Entrée : la vague*

>> *Présentation des personnages*

Tableau 1 – stress de Pierre.tte

Personnages : Pierre.tte, Alterego, Chef_Int

Pierre.tte et Alterego travaillent chacun de son côté. Pierre.tte est encore plutôt confiant.e, sur un piédestal. Altergo est sur la chaise. Chef.fe_Int arrive, un peu stressé.e.

Chef_Int : Bonjour ! (*Aux deux*) Les consignes sont claires, en cette période de pénurie il nous faut des pompons. (*A Pierre.tte*) On en est où du pompon bleu ?

Pierre.tte : Ça va le faire, c'est chaud, j'ai pris beaucoup de choses, je suis content.

Pierre.tte a un prototype qu'il étudie. Le travail est en cours : il y a du facile déjà fait et de l'inconnu en perspective

Chef_Int (*content*): Non mais attends, ce pompon bleu, c'est pas rien! Tu l'as décroché, c'est génial, maintenant faut que t'assures hein! Rassure-moi, les travaux financés par le pompon bleu ça avance ? On a la pression c'est important pour tout le groupe. Ne me déçois pas Pierre.tte, on compte sur toi !

Pierre.tte (*léger stress*): J'aurais besoin qu'on m'appuie, c'est mon premier gros pompon (*à cause de l'inconnu - c'est son premier gros pompon - et du fait que son équipe est réduite ; deux collaborateurs dont un tout nouveau*)

Chef_Int (*se tend un peu*): Mais attends je ne comprends pas... Il y a Collab_Vin qui travaille déjà pour le pompon bleu et on a justement recruté Collab_Tim, nouveau collaborateur.trice dédié.e au pompon bleu! C'est quand même pas rien ça! Et tu me dis que tu n'y arrives pas? Que tu as besoin d'aide ?

Pierre: Bah, oui, mais là ce n'est vraiment pas facile, il y a des points auxquels je ne pense pas toujours, justement parce que ce n'est pas rien ce pompon bleu...

Chef_Int (*à Alterego*) : Tu pourrais faire quelque chose pour aider?

Alterego (*blocage*): Tu crois que j'ai que ça à faire ? J'ai déjà le pompon rouge à gérer ! Je regarde mon agenda... impossible.

Chef_Int (*à Pierre.tte*) (*pression*): C'est sur le pompon bleu que ça se joue. Pierre.tte c'est ta responsabilité, montre-nous que tu as la capacité de réaliser un pompon. Rassure-moi. Ça doit rouler.

Chef_Int s'en va, inquiet.e.

Pierre.tte : Je ne supporte pas de décevoir ; j'ai enfin l'occasion de montrer ce que j'ai dans le ventre et en même temps je sais qu'on m'attend au tournant...

Alterego : Décide quelle est la priorité. Il faut que tu arrives à trancher. (*En s'en allant*) Ne t'en fais pas.

Pierre.tte est alors très stressé.e

Tableau 2 – stress de Tim

Personnages : Pierre.tte, Collab_Tim, Collab_Vin

Pierre.tte et deux collaborateurs.trice.s dans des espaces différents. Quand l'un.e des collaborateurs.trice.s joue et parle, l'autre reste figé.e et silencieu.x.se.

Pierre.tte (plutôt tranquille) s'adresse d'abord à Collab_Tim

Pierre.tte : Alors, ça avance ? On t'a recruté.e pour que tu aides sur le pompon bleu. Ça avance ?

Collab_Tim (plutôt content.e) : J'ai commencé ! J'ai commencé à faire comme ça, là, mais ensuite je ne suis plus sûr.e... je ne comprends pas trop...

Pierre.tte : C'est facile pourtant. Comment ne comprends-tu pas ? Je t'ai expliqué déjà, pourtant, regarde... *D'abord bienveillant.e en se mettant au niveau de Tim, puis se redresse au fur et à mesure que l'impatience monte.* Bon, je te réexplique...

>> 1^{er} passage du pompon vert, avec quelques concurrents potentiels (figurants) qui eux aussi veulent attraper le pompon et expriment leur fascination (*Waaah... Incroyable! J'avais jamais vu de pompon vert!...*). *Chef_Ext court également après le pompon.*

Pierre.tte, d'abord non intéressé.e/embêté.e par cette interruption, entend les remarques des concurrents et décide finalement de courir après le pompon. Il/elle ne l'attrape pas, et au retour il/elle passe devant Collab_Vin qui l'interpelle.

Collab_Vin : Est-ce que tu as commandé le matériel. Rassure-moi.

Pierre.tte (hésitant.e) : ah non... je devais ?

Collab_Vin (stressé.e) : mais oui. Comment je vais faire maintenant ? Tu DOIS m'aider ! La livraison de papier va arriver trop tard ! Tu ne te rends pas compte ou quoi ? Tu ne crois pas que j'ai autre chose à faire ?

Pierre.tte (stressé.e) : je suis vraiment désolé, j'ai beaucoup de choses auxquelles je dois penser... Ecoute, je file à mon bureau, je le fais tout de suite !

>> 2^{ème} **passage du pompon vert** (avec concurrents, Chef.fe_Ext). Pierre.tte lui court après, ne l'attrape pas sort de scène.

>> **Passage du joker : « 3 semaines plus tard... »**

Pierre.tte se dirige vers Collab_Tim, qui apparaît abattu.e cette fois.

Pierre.tte : Alors Tim ?

Collab_Tim (contrarié): j'ai fait une première partie, mais pour la deuxième partie tu pourrais m'aider...

Pierre.tte (en colère) : Mais sur ton CV tu savais faire cela. C'est facile ! Tu veux que je fasse tout moi-même ou quoi? Tu es là pour nous soulager, pas pour être un boulet !!

Collab_Tim : est-ce que je pourrais faire une formation pour mieux comprendre ?

Pierre.tte (désespéré.e...) : ??? Une formation ??? Comment je fais si même toi qui n'est là QUE pour ce pompon bleu tu me lâches?

Pierre.tte sort

Collab_Tim (incapable d'être en colère...): je ne vais pas y arriver... je devrais savoir... je suis nul.le...

Tableau 3 – stress des Chef_Int & Ext

Personnages : Pierre.tte, Chef_Int, Chef_Ext

Pierre.tte : (allant vers Chef_Int) On ne va pas y arriver...

Il/elle est devenu.e l'ombre de lui/elle-même, prêt à lâcher le pompon bleu

Chef_Int : Je te faisais confiance Pierre.tte! Comment va-t-on y arriver ? Regarde dans quelle situation tu nous mets là! C'est toi qui l'as décroché, ce pompon! C'est l'image de toute l'entreprise qui est en jeu là ! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant?

Chef_Ext arrive tout.e content.e avec super pompon rouge et jaune. Monte sur l'escabeau (voir mise en scène).

Chef_Ext : Je reviens de la grande réunion. Après de difficiles négociations, j'ai réussi à placer nos activités dans des enjeux globaux. Ils ont enfin compris l'importance de notre travail. J'ai obtenu ce gros pompon rouge et jaune ! Maintenant, c'est à nous de le faire !!!

Pierre.tte n'a pas la force de sourire à la bonne nouvelle.

Chef_Int (*en colère*) : Non mais déjà on se n'en sort pas, on se retrouve avec le pompon bleu sur les bras...On n'y arrivera pas !

Pendant que les chef.fe.s discutent, Pierre.tte jette le pompon bleu sur le devant de la scène avant de s'éclipser.

Chef_Ext (*soudain stressée. Descend dépitée.e. Peut s'asseoir sur le bas de l'escabeau*) : Mais je me suis engagé.e moi ! Je suis mal... ton travail c'est d'inscrire les activités dans notre politique !

Puis Chef_In sort aussi laissant Chef_Ext seul.e et abattu.e

FIN